

**IDE PEMBAHARUAN HUBUNGAN AGAMA DENGAN TRADISI
DALAM NOVEL SANG PENCERAH KARYA
AKMAL NASERY BASRAL TINJAUAN ANTROPOLOGIS**

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

**MUH. RIJALUL AKBAR
NIM 08340022**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA, SAstra INDONESIA DAN DAERAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2013

ABSTRAK

MUH. RIJALUL AKBAR 08340022 IDE PEMBAHARUAN HUBUNGAN AGAMA DENGAN TRADISI DALAM NOVEL SANG PENCERAH KARYA AKMAL NASERY BASRAL TINJAUAN ANTROPOLOGIS. Skripsi. Progran Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah. FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing (1) Drs. Ajang Budiman, M.Hum (2) Dra. Tuti Kusniarti, M.Si., M.Pd

Kata Kunci: Ide Pembaharuan, Hubungan agama dengan tradisi, Antropologi

Penelitian tentang “Ide Pembaharuan Hubungan Agama dengan Tradisi dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral Tinjauan Antropologis” ini berusaha untuk menemukan bentuk-bentuk dari ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi. Pemilihan novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral ini didasarkan pada pemikiran bahwa novel tersebut membahas tentang pembauran antara agama dan tradisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan kemudian direkam dalam karya tulis berupa karya sastra yaitu novel.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk dari hubungan antara agama dan tradisi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hal-hal tersebut memiliki peran cukup penting yang digunakan untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan agama dan tradisi dalam karya sastra. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebudayaan (antropologi) yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat yang lebih dikenal dengan tiga wujud kebudayaan (ide, aktivitas, dan benda).

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan antropologis. Adapun sumber datanya adalah novel yang berjudul *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral. Wujud datanya berupa beberapa kalimat dan kutipan-kutipan dalam novel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tekstual (pustaka) dan penganalisisannya menggunakan teknik deskriptif (mendeskripsikan kalimat/kutipan yang berkaitan dengan hubungan antara agama dan tradisi).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi memiliki berbagai bentuk di antaranya; (1) wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide, (2) kompleks aktivitas serta tindakan berpola masyarakat, dan (3) benda-benda hasil karya manusia dalam novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral kurang harmonis ketika ide pembaharuan yang diajarkan oleh Kiai Dahlan menyinggung ide-ide dalam beragama yang telah menjadi tradisi dan budaya dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, sehingga fungsi agama sebagai pemersatu masyarakat dan penentram jiwa tidak berjalan dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karya sastra membicarakan manusia dengan segala kompleksitas persoalan hidupnya, maka antara karya sastra dengan manusia memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai hasil imajinatif, sastra berfungsi sebagai hiburan yang menyenangkan, juga berguna untuk menambah pengalaman lebih bagi para pembaca atau penikmatnya.

Budaya mencakup seluruh kegiatan masyarakat, dalam berkegiatan/aktivitasnya, kadang manusia tidak dapat membedakan atau memisahkan unsur-unsur kebudayaan yang satu dan lainnya, khususnya kepercayaan dan adat istiadat (tradisi). *Kamus Bahasa Indonesia* (2008: 11 dan 1084) mengartikan adat istiadat sebagai segala aturan (tindakan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun. Sedangkan kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar-benar atau nyata, atau sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk salah satu dari kelima agama yang resmi.

Novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral ini menggambarkan tentang bagaimana pembauran antara agama dan tradisi yang terjadi di masyarakat Kuaman Jogja Jawa Tengah yang tergambar dalam konflik di dalam diri tokoh utama (K.H. Ahmad Dahlan) dan antartokoh.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah maka diperlukan suatu perumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi dalam novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral ditinjau dari wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide?
- 2) Bagaimanakah ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi dalam novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral ditinjau dari wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola masyarakat?

- 3) Bagaimanakah ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi dalam novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral ditinjau dari wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Mendeskripsikan ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi dalam novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral ditinjau dari wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide.
- 2) Mendeskripsikan ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi dalam novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral ditinjau dari wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola masyarakat.
- 3) Mendeskripsikan ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi dalam novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral ditinjau dari wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berhasil dengan baik, yaitu dapat mencapai tujuan penelitian secara optimal, mampu menghasilkan laporan yang sistematis dan bermanfaat secara umum.

1.5 Definisi Istilah

- 1) Novel

Novel adalah hasil cipta rekaan pengarang dengan bahasa sebagai alat, biasanya berisi pengalaman hidup diri atau orang lain. Walaupun sebuah novel menceritakan kisah nyata pada masa lampau, tetap saja di dalam novel terdapat campur tangan dari pengarang.

- 2) Tradisi

Tradisi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh individu maupun komunitas, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Jika suatu tradisi/kebiasaan ini tidak dilakukan atau dilanggar, maka akan muncul sebuah konflik baik itu terjadi dalam diri maupun di luar diri (komunitas/individu).

- 3) Agama

Agama adalah sitem kepercayaan yang mengharuskan pemeluknya melakukan kegiatan yang telah ditentukan dalam sebuah sistem kepercayaan. Agama yang diturunkan oleh Allah Swt sebagai agama terakhir yang diturunkan

kepada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Saw lewat perantara malaikat Jibril dengan berpedoman pada kitab Al-quran dan As-sunnah.

4) Ide Pembaharuan Hubungan Agama dengan Tradisi

Ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi adalah suatu upaya untuk melihat bentuk dari agama dan tradisi yang telah dimodifikasi atau disesuaikan. Ide pembaharuan hubungan agama dan tradisi adalah usaha untuk mencari bentuk tradisi dan agama yang telah berbaur dalam masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Novel

Novel adalah suatu cerita yang bersal dari hasil imajinasi pengarang dengan panjang tertentu yang didalamnya terdapat unsur-unsur pembangun minimal seperti tokoh, latar dan alur. Menurut (Sugiarti, 2001: 114-115) kata “novel” berasal dari kata “novellus” yang diturunkan dari kata “novies” yang berarti baru. Novel adalah suatu cerita prosa fiktif dengan panjang tertentu, yang melukiskan para tokoh, gerak serta adegan kehidupan nyata yang representatif dalam suatu alur atau keadaan yang agak kacau atau kusut.

2.1.1 Unsur-unsur Pembentuk Novel

Unsur-unsur pembentuk karya sastra terdiri dari dua unsur utama yaitu unsur yang membentuk karya sastra dari dalam karya itu sendiri, unsur ini biasa disebut dengan unsur instrinsik yang terdiri dari tema, latar/*setting*, tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, dan gaya. Unsur utama pembentuk karya sastra selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Disebut ekstrinsik karena unsur ini adalah unsur yang membentuk karya sastra dari luar karya sastra itu sendiri. Biasanya unsur ini berperan penting dalam proses penciptaan sebuah karya sastra (keadaan sosial dan budaya).

2.2 Pengertian Budaya

Kebudayaan menguak hal-hal yang berhubungan antara manusia dan lingkungannya, dapat berupa sistem kepercayaan, sistem sosialisasi antarmasyarakat, benda/alat sebagai penopang aktivitas masyarakat. Kebudayaan tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia, selama manusia masih ada, maka budayapun tetap ada. Budaya adalah ciptaan manusia dan manusia adalah hasil dari budaya.

2.2.1 Wujud Kebudayaan

Kebudayaan memiliki cakupan yang sangat luas ini tentunya harus dibagi atau dipisah dalam beberapa wujud, untuk memudahkan kita dalam memahami budaya itu sendiri. Koentjaraningrat (2009: 150) mengatakan bahwa kebudayaan itu ada tiga wujudnya, yaitu:

- 1) Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.

- 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

2.2.2 Unsur-unsur Kebudayaan

Setiap budaya tentunya memiliki unsur yang sama seperti yang dikenal dalam ilmu Antropologi dengan unsur universal budaya. Seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (dalam Prasetya, 2009: 32-33), dia berpendapat bahwa tujuh unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia. Adapun unsur kebudayaan yang bersifat universal yang dapat kita sebut sebagai isi pokok tiap kebudayaan di dunia ini, ialah: (1) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia sehari-hari misalnya: pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata, dan sebagainya. (2) Sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi. Misalnya: pertanian, peternakan, sistem produksi. (3) Sistem kemasyarakatan, misalnya: kekerabatan, sistem perkawinan, sistem warisan. (4) Bahasa sebagai media komunikasi, baik lisan maupun tertulis. (5) Ilmu pengetahuan. (6) Kesenian, misalnya: seni suara, seni rupa, seni gerak. (7) Sistem religi.

2.2.3 Pranata Sosial

Dalam hidup bermasyarakat, manusia setiap hari melakukan berbagai tindakan interaksi yang berpola, baik yang dianut resmi maupun tidak resmi. Pranata adalah suatu sistem aturan-aturan yang menata serangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu keperluan yang khusus dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 2011: 133). Pranata sosial ini adalah bagian dari wujud kebudayaan yang berupa aktivitas-aktivitas berpola dari suatu masyarakat. Aktivitas berpola ini diatur dalam sebuah system yang berupa adat istiadat.

2.2.4 Adat Istiadat

Adat-istiadat adalah bagian dari unsur kebudayaan yang menjadi pedoman hidup manusia dalam bermasyarakat. Secara etimologis adat-istiadat terdiri dari dua kata yaitu adat dan istiadat, dalam pengertian KBI (2008: 11) adat berarti aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala atau kebiasaan; cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan sedangkan istiadat adalah segala aturan (tindakan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun.

2.3 Pengertian Agama

Agama adalah hal yang unik, agama adalah hal pertama yang dibawa oleh manusia di dunia dan menjadi hal terakhir yang dibawa ketika manusia meninggal dan agama akan tetap tumbuh dan berkembang selama manusia masih ada.

2.3.1 Unsur-unsur Agama

Berdasarkan teori asal mula agama dari bentuk-bentuk yang ada dimuka bumi ini, paling tidak terdapat lima unsur dasar agama, yaitu (1) emosi keagamaan/*agamaous emotion*/getaran jiwa yang menyebabkan manusia menjalankan kelakuan keagamaan; (2) sistem kepercayaan/*believe system* atau bayang-bayang manusia tentang bentuk dunia, alam, alam gaib, hidup, mati, dsb; (3) sistem upacara keagamaan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib berdasarkan atas sistem kepercayaan; (4) peralatan dan perlengkapan upacara; (5) kelompok keagamaan/*religous community* atau kesatuan-kesatuan sosial yang mengekspresikan dan mengaktifkan agama beserta sistem upacara-upacara keagamaannya (Pujileksono, 2009: 66-67).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologis. Lahirnya pendekatan antropologis, didasarkan atas kenyataan, pertama, adanya hubungan antara ilmu antropologi dengan bahasa. Kedua, dikaitkan dengan tradisi lisan, baik antropologi maupun sastra sama-sama memperlmasalahkannya sebagai objek yang penting. Pendekatan antropologis bukanlah aspek antropologi ‘dalam’ sastra melainkan antropologi ‘dari’ sastra. (Ratna, 2011b: 64).

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskripsi kualitatif adalah metode yang secara keseluruhan memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi, kualitas penafsiran dalam metode kualitatif dibatasi oleh hakikat fakta-fakta sosial. Metode kualitatif memberikan perhatian terhadap data alamiah, data dalam hubungannya dengan konteks keberadaannya (Ratna, 2009: 46-47).

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa tulisan berupa penggalan kalimat dalam bentuk novel yang berjudul *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral yang diterbitkan oleh Mizan Pustaka (PT Mizan Publika), cetakan kedua (Juni 2010), tebal buku 461 halaman dengan sampul berwarna kuning keemasan dan terdapat foto Lukman Sardi yang memegang biola sebagai ilustrasi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan.

3.4 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kutipan yang berakitan dengan masalah yang diteliti, dimana dalam penelitian ini adalah tentang hubungan agama dan tradisi. Kutipan-kutipan tersebut berupa beberapa kalimat baik yang berupa dialog atau gambaran dari tokoh yang terdapat dalam novel *Sang Pencerah*. Data-data tersebut dijabarkan dalam bentuk tabel korpus data yang memuat nomor data, data, kode data, deskripsi dan interpretasi. Data-data tersebut kemudian dideskripsikan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teori yang telah terdapat dalam landasan teori.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat pada waktu peneliti menggunakan suatu metode (Arikunto, 1992: 121). Instrumen yang digunakan dalam penelitian yang berjudul *Ide Pembaharuan Hubungan Agama dengan Tradisi dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral Tinjauan Antropologis* ini menggunakan tabel kisi-kisi penyajian data yang berisi nomor, data, kode data, deskripsi, dan interpretasi pada kutipan-kutipan teks yang dibutuhkan.

3.6 Teknik Penelitian

Sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan maka digunakan sebuah teknik penelitian. Teknik penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian, sehingga dapat mengolah data yang telah ditemukan. Adapun teknik penelitian yang digunakan yakni: teknik pengumpulan data dan pengolahan data.

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 1992: 131). Dalam hal ini benda tertulis yang dikaji oleh peneliti adalah Novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Membaca novel *Sang Pencerah* Karya Akmal Nasery Basral yang digunakan sebagai data primer, atau objek dalam penelitian ini secara berulang-ulang untuk menghindari penafsiran yang tidak sesuai dengan topik yang akan diteliti.
- 2) Mengidentifikasi isi novel yang terdapat dalam karya sastra yang berkaitan dengan ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi.
- 3) Mengklasifikasi pernyataan tentang ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan
- 4) Memasukkan data ke dalam korpus data.
- 5) Mendeskripsikan data yang telah ditemukan pada saat membaca dan mengidentifikasi isi novel.

3.6.2 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul, dimana data-data ini berupa penggalan-penggalan beberapa kalimat baik yang berupa dialog atau gambaran dari tokoh yang terdapat dalam novel *Sang Pencerah* Karya Akmal Nasery Basral.

Adapun langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Perbandingan Antardata

Data-data yang telah diperoleh melalui pembacaan secara cermat dan teliti dicatat dalam kartu data. Data tentang ide pembaharuan hubungan agama dan tradisi dalam novel *Sang Pencerah* baik yang berupa wujud kebudayaan dalam bentuk ide-ide, aktivitas, maupun benda dibandingkan. Perbandingan ini dilakukan untuk mengelompokkan data-data tersebut sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan.

2) Kategorisasi

Data-data yang telah dibandingkan kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Data mengenai wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, dipisahkan dari data-data yang berupa wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan, dan selanjutnya dipisahkan pula dengan data yang berupa wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia yang terdapat dalam novel *Sang Pencerah*.

3) Korpus Data dan Kodifikasi

Data-data yang telah dikelompokkan kemudian dimasukkan ke dalam tabel disertai dengan penggunaan angka untuk memperjelas deskripsi yang ada. Sedangkan kodifikasi atau pengodean yaitu data-data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan kemudian diberi kode agar lebih mudah membedakan antara data-data yang berupa suatu kompleks dari ide-ide, data yang berupa wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan, dan data yang berupa wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia kebudayaan sebagai yang terdapat dalam novel *Sang Pencerah*.

4) Deskripsi dan Interpretasi Data

Data-data yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya masing-masing, kemudian memasuki tahap deskripsi untuk menemukan jawaban dari setiap permasalahan dalam penelitian. Setelah dilakukan tahap deskripsi, data-data yang ada kemudian dilanjutkan dengan tahap interpretasi. Yaitu tahap dimana peneliti berusaha untuk menemukan jawaban dari setiap rumusan masalah dengan menggunakan teori-teori yang telah terdapat pada landasan teori.

3.7 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam melakukan penelitian dari awal hingga penelitian benar-benar selesai. Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan
 - a. Penentuan judul penelitian.
 - b. Konsultasi judul penelitian.
 - c. Studi kepustakaan.
 - d. Konsultasi rancangan penelitian.
- 2) Tahap Pelaksanaan
 - a. Membaca teks novel secara berulang-ulang.
 - b. Mengidentifikasi bagian kalimat yang terdapat dalam teks novel yang berkaitan dengan ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi.
 - c. Menginterpretasikan data.
- 3) Tahap Penyelesaian
 - a. Menyusun naskah laporan.
 - b. Revisi laporan.
 - c. Menyusun laporan.
 - d. Ujian pertanggungjawaban.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Ide Pembaharuan Hubungan Agama dengan Tradisi dalam Wujud Kebudayaan Sebagai Kompleks dari Ide dalam Novel *Sang Pencerah* Karya Akmal Nasery Basral dengan Tinjauan Antropologis.

Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa bentuk-bentuk dari wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide dalam novel *Sang Pencerah* terdiri dari dua puluh tujuh data. Masing-masing data terdiri dari empat belas data tentang masalah hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu (MW). Dua belas data tentang masalah hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (MA), dan 1 data tentang masalah hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya (MM).

4.1.1 Pembahasan

Hubungan agama dan tradisi dalam wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide dalam novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral kurang harmonis ketika ide-ide baru dalam beragama yang diajarkan oleh Kiai Dahlan menyinggung ide-ide dalam beragama yang telah menjadi tradisi dan budaya dalam masyarakat, hal ini disebabkan karena setiap manusia yang hidup dalam lingkungan sosial sejak kecil telah diresapi dengan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat sehingga konsep-konsep itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan tidak dapat diganti dengan nilai-nilai budaya yang lain dalam waktu singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional (Koentjaraningrat, 2009:153). Sehingga fungsi agama sebagai pemersatu masyarakat dan penentram jiwa tidak berjalan dengan baik.

Hubungan agama dan tradisi dalam hal ini menimbulkan ketegangan, sebab pola-pola dalam struktur kelompok sosial telah diubah dan diganti oleh Kiai Dahlan dengan pola-pola baru yang berasal dari luar budaya masyarakat Kauman, sehingga pola-pola baru tersebut akan menimbulkan struktur baru yang pada akhirnya juga bertujuan untuk mencapai keadaan yang stabil (di kemudian hari) (Soekanto, 2010: 146).

4.2 Ide Pembaharuan Hubungan Agama dengan Tradisi dalam Wujud Kebudayaan Sebagai Kompleks Aktivitas Serta Tindakan Berpola Masyarakat dalam Novel *Sang Pencerah* Karya Akmal Nasery Basral dengan Tinjauan Antropologis.

Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa bentuk-bentuk dari wujud kebudayaan sebagai sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola masyarakat dalam novel ini berjumlah lima belas dan terdiri dari berbagai bentuk aktivitas, di antaranya 10 aktivitas yang berkaitan dengan pranata keagamaan (PA), 4 aktivitas yang berkaitan dengan pranata politik (PP), dan 1 aktivitas yang berkaitan dengan pranata pendidikan (PPE).

4.2.1 Pembahasan

Hubungan agama dan tradisi dalam wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola masyarakat dalam novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral kurang harmonis ketika aktivitas-aktivitas baru dalam beragama yang diperkenalkan dan diajarkan oleh Kiai Dahlan menyinggung aktivitas dalam beragama yang telah menjadi tradisi dan budaya dalam masyarakat, hal ini disebabkan karena setiap manusia yang hidup dalam lingkungan sosial sejak kecil telah diresapi dengan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat sehingga konsep-konsep itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan tidak dapat diganti dengan nilai-nilai budaya yang lain dalam waktu singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional (Koentjaraningrat, 2009:153). Sehingga fungsi agama sebagai pemersatu masyarakat dan penentram jiwa tidak berjalan dengan baik.

Hubungan agama dan tradisi dalam hal ini menimbulkan ketegangan, sebab pola-pola dalam struktur kelompok sosial telah diubah dan diganti oleh Kiai Dahlan dengan pola-pola baru yang berasal dari luar budaya masyarakat Kauman, sehingga pola-pola baru tersebut akan menimbulkan struktur baru yang pada akhirnya juga bertujuan untuk mencapai keadaan yang stabil (di kemudian hari) (Soekanto, 2010: 146).

4.3 Ide Pembaharuan Hubungan Agama dan Tradisi dalam Wujud Kebudayaan Sebagai Benda-benda Hasil Karya Manusia dalam Novel *Sang Pencerah* Karya Akmal Nasery Basral dengan Tinjauan Antropologis.

Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa bentuk-bentuk dari wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia dalam novel ini berjumlah lima belas dan terdiri dari berbagai bentuk, di antaranya 4 tempat ibadah atau upacara, 5 alat bantu atau benda dalam berdakwah, 4 alat atau benda pelengkap dalam upacara, dan 2 alat bantu dalam beribadah.

4.3.1 Pembahasan

Hubungan agama dan tradisi dalam wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia dalam novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral kurang harmonis, karena masyarakat mencampurbaurkan agama dan tradisi, dalam hal ini benda-benda budaya yang berasal dari tradisi lebih sering digunakan dan dipercaya oleh masyarakat Kauman dibanding benda-benda baru yang diajarkan agama, diperkenalkan, dan diperjuangkan oleh Kiai Dahlan. Masyarakat Kauman tidak ingin mengganti benda-benda yang telah digunakan sebelumnya dengan benda-benda yang berasal dari Kitab Suci yang diperkenalkan dan diperjuangkan oleh Kiai Dahlan, sebab benda-benda yang digunakan oleh masyarakat telah memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Kauman, selain itu masyarakat merasa suatu upacara tidak dapat dilaksanakan dan bahkan dipandang tidak syah, apabila peralatan/perengkapan yang menyertai upacara belum tersedia atau digantikan (Pujileksono, 2009: 70). Sehingga fungsi agama sebagai pemersatu masyarakat dan penentram jiwa tidak berjalan dengan baik.

Hubungan agama dan tradisi dalam hal ini menimbulkan ketegangan, sebab pola-pola dalam struktur kelompok sosial telah diubah dan diganti oleh Kiai Dahlan dengan pola-pola baru yang berasal dari luar budaya masyarakat Kauman, sehingga pola-pola baru tersebut akan menimbulkan struktur baru yang pada akhirnya juga bertujuan untuk mencapai keadaan yang stabil (di kemudian hari) (Soekanto, 2010: 146).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagaimana rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka pembahasan hubungan agama dan tradisi dalam novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral tinjauan antropologis dapat disimpulkan menjadi tiga hal, yakni hubungan agama dan tradisi yang berwujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia, kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola masyarakat, dan kebudayaan sebagai kompleks dari ide sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat.

5.1.1 Ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi dalam novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral ditinjau dari wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide.

Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa bentuk-bentuk dari wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide dalam novel *Sang Pencerah* terdiri dari dua puluh tujuh data. Masing-masing data terdiri dari empat belas data tentang masalah hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu (MW). Dua belas data tentang masalah hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (MA), dan 1 data tentang masalah hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya (MM).

Bentuk-bentuk ide dalam penelitian ini diantaranya berupa masalah hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (MA), hal ini berkaitan dengan konsep-konsep dasar diadakannya suatu ibadah atau upacara keagamaan. Masalah hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu (MW), hal ini berkaitan dengan konsep dasar masih berlakunya suatu tradisi atau upacara dalam masyarakat. Dan masalah hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya (MM), hal ini berkaitan dengan konsep dasar dalam hubungan atau kedudukan antara manusia satu dan lainnya. Masalah-masalah dari hakikat dan kedudukan tersebut selalu dikaitkan dan berhubungan dengan pola kehidupan masyarakat setempat, baik dari segi pola pikir maupun dari segi kepercayaan atau keyakinan.

Ide Pembaharuan hubungan agama dengan tradisi dalam wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide dalam novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral kurang harmonis ketika ide-ide baru dalam beragama yang diajarkan oleh Kiai Dahlan menyinggung ide-ide dalam beragama yang telah menjadi tradisi dan budaya dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, sehingga fungsi agama sebagai pemersatu masyarakat dan penentram jiwa tidak berjalan dengan baik.

5.1.2 Ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi dalam novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral ditinjau dari wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola masyarakat.

Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa bentuk-bentuk dari wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola masyarakat dalam novel ini berjumlah lima belas dan terdiri dari berbagai bentuk aktivitas, diantaranya 10 aktivitas yang berkaitan dengan pranata keagamaan (PA), 4 aktivitas yang berkaitan dengan pranata politik (PP), dan 1 aktivitas yang berkaitan dengan pranata pendidikan (PPE). Aktivitas-aktivitas ini diantaranya berupa pranata politik (menghormati Sri Sultan Hamengkubuwono dan kiai), pranata keagamaan (tata cara penyembahan atau upacara keagamaan), dan pranata pendidikan (cara mengajar). Pranata-pranata tersebut selalu dikaitkan dan berhubungan dengan pola kehidupan masyarakat setempat, baik dari segi kepercayaan maupun tata cara dalam melakukan ibadah/upacara.

Ide Pembaharuan hubungan agama dengan tradisi dalam wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola masyarakat dalam novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral kurang harmonis ketika aktivitas-aktivitas baru dalam beragama yang diperkenalkan dan diajarkan oleh Kiai Dahlan menyinggung aktivitas dalam beragama yang telah menjadi tradisi dan budaya dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan ketegangan dalam lingkungan masyarakat, sehingga fungsi agama sebagai pemersatu masyarakat dan penentram jiwa tidak berjalan dengan baik.

5.1.3 Ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi dalam novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral ditinjau dari wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa bentuk-bentuk dari wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia dalam novel ini berjumlah enam belas dan terdiri dari berbagai bentuk, diantaranya 4 tempat ibadah atau upacara, 6 alat bantu atau benda dalam berdakwah, 4 alat atau benda pelengkap dalam upacara, dan 2 alat bantu dalam beribadah.

Ide Pembaharuan hubungan agama dengan tradisi dalam wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia dalam novel *Sang Pencerah* karya Akmal Nasery Basral kurang harmonis, karena masyarakat mencampurbaurkan agama dan tradisi, dalam hal ini benda-benda budaya yang berasal dari tradisi lebih sering digunakan dan dipercaya oleh masyarakat Kauman dibanding benda-benda baru yang diajarkan agama, diperkenalkan, dan diperjuangkan oleh Kiai Dahlan. Masyarakat Kauman tidak ingin mengganti benda-benda yang telah digunakan sebelumnya dengan benda-benda yang berasal dari Kitab Suci yang diperkenalkan dan diperjuangkan oleh Kiai Dahlan. Karena masyarakat menganggap jika tidak menggunakan benda-benda yang diajarkan oleh tradisi, maka suatu upacara dianggap tidak syah. Hal ini menimbulkan ketegangan dalam lingkungan masyarakat, sehingga fungsi agama sebagai pemersatu masyarakat dan penentram jiwa tidak berjalan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca dan Penikmat Sastra
 - a. Bentuk-bentuk hubungan agama dan tradisi dalam novel dapat dijadikan referensi pembandingan dalam beragama dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.
 - b. Menjadikan bentuk-bentuk hubungan agama dan tradisi dalam novel sebagai inspirasi dalam membuka pikiran generasi selanjutnya, agar memiliki pikiran yang terbuka.

c. Sebagai bahan untuk memahami bentuk-bentuk hubungan agama dan tradisi dalam kehidupan.

2. Bagi Pengajar Sastra dan Budaya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengajaran apresiasi sastra dan budaya.

3. Bagi Mahasiswa dan Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mengembangkan penelitian sejenis dengan pembahasan yang lebih luas dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin. 2011. *Pengantar Apresiasi Karya Sastra*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Anshari, Endang Saifuddin. 1992. *Kuliah al-Islam: Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CV Rajawali.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi, dkk. 2002. *Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- _____. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2011. *Pengantar Ilmu Antropologi I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetya, Joko Tri. 2009. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pujileksono, Sugeng. 2009. *Pengantar Antropologi*. Malang: UMM Press.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2011a. *Penelitian Sastra: Teori, Metode, dan Teknik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2011b. *Antropologi Sastra: Peranan Unsur-unsur Kebudayaan dalam Proses Kreatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schraf, Betty R. 1995. *Kajian Sosial Agama*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Setiadi, Elly M. & Hakam (Ed.). 2012. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugarti. 2001. *Pengetahuan dan Kajian Prosa Fiksi*. Malang: Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah.
- Tarigan, Henry Guntur. 1986. *Prinsip-prinsip Dasar Sastra*. Bandung: Angkasa.
- Wellek, Rene dan Austrin Warren. 1990. *Teori Kesusastraan (Edisi Terjemahan oleh Melani Budiarta)*. Jakarta: Gramedia.